

TIJORAT BANKLARIDA ISLOM DARCHALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI

Saidov Behruz Ikrom o'g'li

Bank moliya akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11653293>

Kirish

Zamonaviy bank tizimi turli mijozlarning madaniy va diniy xususiyatlarini hisobga olgan holda, ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq muammolarga duch kelmoqda. Bu kontekstdan kelib chiqib, islom moliyasi an'anaviy bank mahsulotlari va xizmatlariga alternativ taklif etib, shariat tamoyillariga muvofiq keluvchi xizmatlarni taqdim etadi. Islomiy moliyani an'anaviy bank tizimiga integratsiyalashning usullaridan biri bu tijorat banklarida islom darchalarini yaratishdir. Bu darchalar mijozlarga islomiy tamoyillarga mos keladigan moliyaviy xizmatlarni olish imkonini beradi, bankning asosiy tuzilmasini o'zgartirmasdan. Ushbu maqola tijorat banklarida islom darchalarini qo'llash istiqbollari, ularning afzalliklari, qiyinchiliklari va rivojlanish imkoniyatlariga bag'ishlanadi.

Islom moliyasining asoslari

Islom moliyasining tamoyillari shariatga asoslanadi, bu esa qator harakatlarni diniy nuqtai nazardan nomaqbul deb hisoblaydi. Asosiy tamoyillar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. **Ribo (foiz) taqiqlangan:** Foiz olish va to'lash taqiqlangan. Buning o'rniga turli xil hamkorlik va savdo bitimlari qo'llaniladi.
2. **G'arar (noaniqlik) taqiqlangan:** Shartnomalar aniq va tushunarli bo'lishi kerak, spekulativ bitimlar chiqarib tashlanadi.
3. **Haram (taqiqlangan) investitsiyalar taqiqlangan:** Spirtli ichimliklar, cho'chqa go'shti, qimor o'yinlari va boshqa taqiqlangan faoliyatlar bilan bog'liq bizneslarga investitsiyalar kiritish mumkin emas.
4. **Adolat va halollik tamoyili:** Moliyaviy bitimlar barcha tomonlar uchun adolatli va halol bo'lishi kerak.

Islom darchalari: kontsepsiya va faoliyat

Islom darchalari – bu an'anaviy tijorat banklari ichidagi bo'limlar bo'lib, ular islom moliyasi tamoyillariga mos keladigan mahsulotlar va xizmatlarni taklif qiladi. Bunday darchalar an'anaviy bank operatsiyalari bilan parallel ravishda ishlaydi, shariat qoidalariga rioya qilmoqchi bo'lgan mijozlar uchun alternativ xizmatlarni taqdim etadi.

Islom darchalarida taklif etiladigan mahsulotlar va xizmatlar:

1. **Murobaha (foyda bilan savdo):** Bank mijoz nomidan tovarni sotib oladi va uni mijozga oldindan kelishilgan narxda sotadi.
2. **Ijoara (lizing):** Bank aktivni sotib olib, uni mijozga ijaraga beradi va ijara muddati tugagach, mijoz uni sotib olish huquqiga ega bo'ladi.
3. **Musharaka (hamkorlik):** Bank va mijoz mablag' kiritib, foyda va zararlarni kelishilgan ulushlarga ko'ra bo'ladigan qo'shma korxonaga.
4. **Mudoraba (ishonchli boshqaruv):** Bank kapital beradi, mijoz esa loyihani boshqaradi va foydani oldindan kelishilgan nisbatda bo'lishadi.
5. **Vadiya (depozit):** Mijozning mablag'larini xavfsiz saqlash va talab bo'yicha qaytarish imkoniyati.

Islom darchalarining afzalliklari

1. **Mijozlar bazasini kengaytirish:** Islom moliyaviy xizmatlarini taqdim etish diniy sabablarga ko'ra an'anaviy bank xizmatlaridan foydalanishni istamaydigan mijozlarni jalb qilish imkonini beradi.
2. **Mahsulotlarni diversifikatsiya qilish:** Islom darchalarini joriy qilish bank mahsulotlari qatorini kengaytirib, mijozlarga yangi moliyaviy vositalarni taklif etadi.
3. **Ijtimoiy mas'uliyat:** Islom darchalari bankning ijtimoiy mas'uliyat va axloqiy tamoyillarga sodiqligini ta'kidlaydi, bu uning obro'sini yaxshilashi mumkin.
4. **Barqarorlik va chidamlilik:** Islom moliyaviy mahsulotlari ko'pincha haqiqiy aktivlarga va hamkorlik munosabatlariga asoslangan bo'lib, bu risk darajasini pasaytirishi va bankning barqarorligini oshirishi mumkin.

Qiyinchiliklar va to'siqlar

Jiddiy afzalliklarga qaramasdan, islom darchalarini joriy etish bir qator qiyinchiliklar bilan bog'liq:

1. **Regulyator to'siqlar:** Turli mamlakatlarda qonunchilik bazasi an'anaviy bank tizimiga islom moliyasini integratsiyalashni qo'llab-quvvatlamasligi mumkin.
2. **Ta'lim va xabardorlik:** Xodimlarni keng ko'lamda o'qitish va mijozlarni islom moliyasining tamoyillari va mahsulotlari haqida xabardor qilish talab etiladi.
3. **Texnologik talablar:** Shariat talablariga muvofiq bo'lish uchun bank tizimlari va jarayonlarini moslashtirish zaruriyati.
4. **Malakali kadrlar:** Islom moliyasini tushunadigan mutaxassislarning yetishmasligi islom darchalarining samarali ishlashini qiyinlashtirishi mumkin.
5. **Risklarni boshqarish:** Islom moliyaviy mahsulotlarining o'ziga xosligi sababli risklarni boshqarishning yangi usullarini ishlab chiqish zarur.

Rivojlanish istiqbollari

Islom darchalarini tijorat banklarida qo'llash istiqbollari umidbaxsh. Quyida rivojlanishning asosiy yo'nalishlari keltirilgan.

Geografiyani kengaytirish

Islom darchalari musulmon aholisi ko'p bo'lgan mamlakatlarda, masalan, Yaqin Sharq, Janubi-Sharqiy Osiyo va Shimoliy Afrikada ayniqsa talabga ega bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiya kabi musulmon aholisi kam bo'lgan mamlakatlarda islom darchalari yangi mijozlarni jalb qilish uchun muhim vositaga aylanishi mumkin.

Innovatsiyalar va raqamlashtirish

Raqamlashtirish va moliyaviy texnologiyalar (fintex)ni joriy qilish islom moliyaviy xizmatlarini taqdim etish jarayonini sezilarli darajada soddalashtirishi mumkin. Virtual islom darchalari va onlayn platformalar mijozlarga islom mahsulotlari va xizmatlariga qulay formatda kirish imkoniyatini berib, operatsion xarajatlarni kamaytiradi va qulaylikni oshiradi.

Moliyaviy savodxonlikni oshirish

Islom moliyaviy mahsulotlari va xizmatlarini faol targ'ib qilish, o'quv dasturlari va axborot kampaniyalarini o'tkazish mijozlarning xabardorligini va ishonchini oshirishga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida mijozlar bazasining o'sishiga va banklarning bozor pozitsiyalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Hamkorlik va sheriklik

Islom banklari, maslahat kompaniyalari va ta'lim muassasalari bilan strategik ittifoqlar va sherikliklarni yaratish tijorat banklariga islom darchalarini o'z tuzilmalariga samarali

integratsiyalashga yordam beradi. Bilim va tajriba almashinuvi bozor talablariga tezroq moslashish va mijozlarga sifatli va raqobatbardosh mahsulotlarni taklif qilish imkonini beradi.

Xulosa

Tijorat banklarida islom darchalarini qo'llash mijozlar bazasini kengaytirish, mahsulotlarni diversifikatsiya qilish va bozor pozitsiyalarini mustahkamlash uchun sezilarli istiqbollarni ochadi. Regulyator to'siqlar, o'qitish va texnologik jarayonlarni moslashtirish zaruriyati bilan bog'liq qiyinchiliklarga qaramay, islom moliyaviy xizmatlarining potentsiali yuqori bo'lib qolmoqda. Islom darchalarini integratsiyalash ko'p tarmoqli yondashuvni talab qiladi, bu regulyator bazasini rivojlantirishni, mijozlar xabardorligini oshirish va xodimlarni o'qitishni o'z ichiga oladi.

Islom darchalarini rivojlantirish istiqbollari ularning qo'llanish geografiyasini kengaytirish, innovatsiyalar va raqamlashtirish, moliyaviy savodxonlikni oshirish va strategik hamkorliklarni yaratishni o'z ichiga oladi. Axloqiy va ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalarga qiziqishning ortib borishini hisobga olgan holda, islom moliyaviy xizmatlari barqaror rivojlanishning muhim komponentiga aylanishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarida islom darchalarini yaratish va rivojlantirish turli mijozlar ehtiyojlarini qondirish va bank operatsiyalarining barqarorligi va axloqiylikni mustahkamlash uchun muhim qadam hisoblanadi.

References:

1. **Ahmad, A.** "Islamic Banking and Finance: An Integrative Approach." - *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2011.
2. **Iqbal, Z., Mirakhor, A.** "An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice." - *Wiley Finance*, 2007.
3. **El-Gamal, M. A.** "Islamic Finance: Law, Economics, and Practice." - *Cambridge University Press*, 2006.
4. **Obaidullah, M.** "Islamic Financial Services." - *Islamic Economics Research Center*, 2005.